

БЕЗОРИЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ИСБОТЛАНИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН ҲОЛАТЛАР

Нишонов Элдоржон Музафар ўғли
Ўзбекистон Республикаси Президентининг
Тошкент вилояти Бекобод шаҳридаги
Халқ қабулхонаси етакчи мутахассиси,
Ички ишлар вазирлиги кадрларининг
амалдаги заҳираси ходими

***Аннотация:** Мазкур мақолада муаллиф безорилик жиноятини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатларни ўрганиб, уларни янада такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсияларини илгари сурган.*

***Калит сўзлар:** жиноят, тергов қилиш, безорилик, исботлаш, жамоат тартиби, шикаст етказиш, нобуд қилиш.*

Безориликни тергов қилишнинг самарадорлиги уни ўз вақтида тўғри аниқлашга ҳамда исботланиши керак бўлган ҳолатларнинг тўла ва ҳар томонлама кўриб чиқилишига бевосита боғлиқдир.

Исботланиши керак бўлган ҳолатлар (Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 82-моддаси) асосан тергов йўналишини ташкил қилиб, уларда асосан жиноят ишида исботлаш чегаралари ва мақсадларига асосий эътибор қаратилади. Исботланиши керак бўлган ҳолатлар криминалистик тоифа бўлиб, тергов вазиятларини ҳал этишда муайян ташкилий-тактик кўрсатмалар тизимини ифодалайди.

Биз қуйида ушбу ёндашув қандай “ишлашини” мисоллар асосида кўриб чиқамиз. Агар безори шахс маълум бир вақтда ўз уйи ховлисида бўлиши маълум бўлса, яширинган безорини қўлга олиш керак бўлади. Бундай ҳолатда, ховлининг режаси, қўшниларнинг борлиги, уларнинг гумон қилинувчи билан муносабатлари, қўшниларининг унга ёрдамга келиши мумкинлиги, у ерда қурол бўлиши эҳтимоли ва бошқа маълумотлар, қўлга олишга тайёргарлик жараёнида белгиланади ва уни амалга оширишнинг тактик усулларини

танлашда ҳисобга олинадиган (турли йўналишларда ҳовлининг ҳудудига тўсатдан кириб бориш; қўшниларининг ёрдами олдидан олиш ва бошқалар).

Безорилик оддий (Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 277-моддаси 1-қисми) ва оғирлаштирувчи (Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 277-моддаси 2 ва 3-қисмлари) ҳолатларда содир этилади. Шу муносабат билан, бу турдаги жиноятларни тергов қилиш жараёнида безориликнинг оддий элементларига тааллуқли асосий ҳолатлар билан бир қаторда, унинг оғирлаштирувчи қисмларига нисбатан қўшимча (“квалификация”) ҳолатларини ҳам қўриб чиқишни таъминлаш лозим.

Биз безорилик ҳолатлари бўйича қўзғатилган жиноят ишлари бўйича қуйидагилар исботланиши керак деб ҳисоблаймиз.

Жиноят ҳодисаси (безорилик содир этиш вақти, жойи, усули ва бошқа ҳолатлари);

Хусусан, а) безорилик содир этилган вақт; б) безорилик содир этилган жой; в) безорилик содир этилган вақтда юз берган бирор-бир оммавий ҳодиса; г) безорилик содир этилган вақтда бегона шахслар мавжуд бўлганми; улар орасида вояга етмаганлар ҳам мавжудми; д) содир этилган безорилик жинояти муайян вазиятга боғлиқми ёки унга олдиндан тайёрланилганми; олдиндан тайёрланилган бўлса, қандай тайёргарлик ҳаракатлари амалга оширилган ва ким томонидан; е) безорилик ҳаракатларига нима сабаб бўлган; ж) безори жиноят содир этилган жойга қандай етиб келган ва у ердан қандай йўллар билан қайси томонга яширинган; шахсий ёки жамоат транспортдан фойдаланганми; безорилик содир этилган ҳудудда ушбу транспортнинг ишлаш режими қандай; з) безорилик ҳаракатлари қандай тарзда содир этилган; қандай аниқ ҳаракатлар амалга оширилган ва безори қандай ибораларни ишлатган; унинг сўзлари таҳдидларни ифодалаганми, у бошқалар томонидан реал қабул қилинганми; и) безори соқув қурол, қурол ёки кишининг соғлиғига амалда шикаст етказиши мумкин бўлган нарсалардан қурол сифатида

фойдаланганми; агар шундай бўлса, унинг тури, модели, ранги, кўриниши, алоҳида белгилари ва бошқалар қандай бўлган; у предмет жиноятга олдиндан тайёрланилганми; предметни янада тажовузли қилиш ёки уни ниқоблашни осонлаштириш мақсадида ўзгартирилганми; безори курулни қандай олган; у билан қайси вақтдан буён ва қандай асосларда фойдаланган; ҳозирда унинг жойлашган жойи; к) умум эътироф этилган ахлоқ қоидаларини намойишкорона менсимаслик, шу билан биргаликда, жиноятчи ўзини бошқаларга қарама-қарши қўйиш, уларга нисбатан менсимаслик муносабатини кўрсатиш истагини билдирганми; л) айбланувчи ёки бошқа шахслар жиноят изларини яшириш чораларини кўрганми; агар шундай бўлса, қандай чоралар кўрилган; м) жабрланувчи айбланувчини танийдими; агар таниса, улар ўртасидаги муносабатлар қандай бўлган.

Жиноят содир этишида шахснинг айби, айбнинг шакли ва сабаблари:

а) безорилик содир этиш учун юзага келган бевосита хоҳиш; б) безорилик мотиви; в) безори хулқ-атвориға таъсир қилган бошқа мотивлар (қасос, рашк ва бошқалар).

Айбланувчининг шахсини тавсифловчи ҳолатлар:

а) унинг ёши (туғилган йил, ой, кун); б) ижтимоий мавқеси, фаолияти, касби; в) унинг безорилик содир этиш вақтидаги ҳолати (хушёр онгли равишда ҳаракат қилганми, алкоголь ёки гиёҳвандлик моддаси таъсири бўлганми; агар шундай бўлса, мастлик даражаси қандай бўлган ва бошқалар); г) иш, ўқиш жойидан, шунингдек яшаш жойидан олинган маълумотлар; д) вояга етмаган гумон қилинувчининг яшаш шароити ва тарбияси; унинг ақлий ривожланиш даражаси; унга катта ёшдаги шахсларнинг таъсири бўлганми; вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларида ҳисобга олинганми; агар шундай бўлса, қачон ва нима сабабдан; е) безорилик содир этганликда гумон қилинган чет эл фуқаросининг

Ўзбекистон ҳудудида бўлиши учун қонуний асослари мавжудми; ж) судланганлик ва маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ахборот-таҳлил маркази ва ҳудудий ахборот марказларининг маълумотлари; у илгари жамоат тартибини ёки қурол муомаласи қоидаларини бузганми; з) бошқа маълумотлар.

Безорилик натижасида етказилган зарарнинг хусусияти ва миқдори:

а) жабрланувчининг паспорт маълумотлари (юримдик шахснинг рекувизитлари); б) унинг соғлиғига етказилган шикастнинг оғирлиғи; баданга шикаст етказилганлиғи бўйича тиббий ҳулоса; в) моддий зарарнинг миқдори; шикастланган ёки нобуд қилинган мулкнинг эгаси.

Қилмишининг жиноийлиғи ва жазодан озод қиладиган ҳолатлар:

Безорилик учун жиноий жавобгарлик ва жазодан озод қилишга олиб келиши мумкин бўлган ҳолатлар, жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар:

Ижтимоий хавфли қилмиш ақлдан озган шахс томонидан (Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 18-моддаси) ёки жиноят содир этгандан кейин жазо тайинлаш ёки уни ижро этишни истисно этувчи руҳий касалликка чалинган шахс томонидан содир этилганми ёки йўқми (Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 75-моддаси);

Қилмишни содир этган пайтида шахснинг руҳий ҳолати сурункали ёки вақтинча бузилганлиғи, ақли заифлиғи ёки руҳий ҳолатининг бошқача тарзда бузилганлиғи, оқибатида у ақли норасолик ҳолатида бўлганлиғи, яъни ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) аҳамиятини англай олмаганлиғи ёки уларни бошқара олмаганлиғи;

Мазкур шахснинг суриштирув, дастлабки тергов ва суд муҳокамаси вақтидаги руҳий ҳолати.

Гумон қилинувчи жиноий гуруҳ аъзолари томонидан уни безорилик қилишга ундаш учун жисмоний ёки руҳий мажбуруловга (Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 41-1-моддаси, 55-моддаси 1-қисми) дучор

бўлганми; агар шундай бўлса, бу мажбурлаш қандай ифодаланган, уни ким ва қанча вақт давомида қўллаган;

Гумон қилинувчининг ўзи содир этган жиноятга бўлган муносабати; у ўз қилмишидан пушаймонми; у ўз айбига иқроп бўладими; жиноятни фош этиш ва тергов қилишга ёрдам берганми; безорилик ҳаракати туфайли етказилган зарарни бирор йўл билан қоплаганми; жиноят содир этилганидан сўнг дарҳол жабрланувчига тиббий ва бошқа ёрдамни кўрсатганми;

Айбланувчи жабрланувчи билан ярашганми ёки йўқми (Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 66-1-моддаси); агарда ярашган бўлса, унинг ярашуви ихтиёрий бўлганми;

Жиноий жавобгарликка тортиш муддати ўтиб кетмаганми (Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 64-моддаси);

Айбланувчининг вояга етмаганлиги; жабрланувчининг жиноят содир этишига сабаб бўлган қонунга хилоф ёки ножоиз хатти-ҳаракатлари аниқланганми;

Айбланувчи ҳамкорлик тўғрисида судгача бўлган келишувни тузмоқчими ёки йўқми (Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 586-1-моддаси).

Гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи (фуқаровий даъвогар), гувоҳ ёки жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйишга асослар борми;

Безорилик оғирлаштирувчи ҳолатларда содир этилганми:

Безориликни содир этишга ёрдам берган ҳолатлар: а) жиноят содир этишга ёрдам берган ҳолатлар; б) безори спиртли ичимликларни қаердан ва ким билан сотиб олганлиги ва истеъмол қилганлиги; в) жиноят содир этилган жойда ёритиш чироқлари (кўча, кираверишда ва ҳоказо) яхши ҳолатда бўлганми; г) оммавий тадбирлар вақтида жамоат тартибини муҳофаза қилиш бўйича тегишли чоралар кўрилганми; оммавий тадбирлар ўтказиш учун тегишли тарзда рухсат берилганми; д) айбланувчи томонидан қонуний

равишда ўзида бўлган қуролни сақлаш, олиб юриш қоидаларига риоя этилиши устидан назорат амалга оширилганми; э) ота-оналар, васийлар ўзларининг вояга етмаган болаларини тарбиялаш, уларнинг тунги вақтда уйдан ташқарида бўлишларини чеклаш мажбуриятларини бажаряптими ёки йўқми.

Агар жиноят бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктирилган ҳолда содир этилган бўлса:

а) гуруҳ таркиби ва унинг аъзолари сони; гуруҳнинг криминалистик тури (вазиятли, эпизодик); б) олдиндан келишув бўлганми; агарда келишув бўлган бўлса, қаерда, қачон ва нима ҳақида бўлган; в) жиноят содир этишда гуруҳ аъзоларидан ҳар бирининг роли ва уларнинг аниқ ҳаракатлари; г) гуруҳнинг мавжуд бўлган муддати; д) раҳбарнинг мавжудлиги (мавжуд эмаслиги); е) гуруҳ таркибидаги катта ёки кичик ёшдаги аъзоларнинг мавжудлиги; ж) гуруҳнинг шаклланиш шароитлари (биргаликда яшаш, ўқиш, ишлаш, олдинги жиноий ва бошқа турдаги алоқалар).

Уюшган гуруҳ томонидан безорилик содир этиш:

а) гуруҳнинг тузилиши ва унинг аъзолари ўртасида ролларининг тақсимланиши; б) етакчи ёки ташкилотчи ким; в) гуруҳ ичидаги хатти-ҳаракатлар нормалари ва гуруҳ аъзоларига нисбатан қўлланиладиган жавобгарлик чоралари; г) содир этилган жиноятлар ва жиноий фаолиятда тил бириктиришга қаратилган ҳаракатларни режалаштириш тартиби; д) жиноий фаолият шакллари ва усулларининг доимийлиги; е) уюшган гуруҳга янги аъзолар қандай танланган, жалб қилинган ва киритилганлиги; ж) гуруҳнинг алоҳида иштирокчиларининг гуруҳдан “чиқарилиш” имконияти ва механизми.

Ҳокимият вакилига ёки жамоат тартибини сақлаш ва жамоат тартиби бузилишининг олдини олиш мажбуриятини бажараяётган бошқа шахсга қаршилик кўрсатиш натижасида жиноят содир этиш:

а) аниқ кимга қаршилик кўрсатилди (ҳокимият вакили ва бошқалар);

б) қаршилик қандай ифодаланганлиги (безорилик ҳаракатларини давом эттириш, жиноятни бостирувчи шахсни ҳақорат қилиш ва ҳоказо);

в) қайси нуқтада қаршилик кўрсатилган (жараёнда ёки безорилик ҳаракатларидан кейин);

г) ҳуқуқбузар қаршилик кўрсатаётганда қурол ёки қурол сифатида фойдаланиладиган нарсаларни ишлатганми.

Биз юқорида кўриб чиққан безориликни тергов қилиш жараёнида исботланиши керак бўлган ҳолатлар (Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 82-моддаси), бизнингча, безорилик тўғрисидаги аниқ жиноят иши бўйича ҳақиқатни тўлиқ, ҳар томонлама ва ҳолисона аниқлашда хизмат қилади.

Бу, айниқса, етарли амалий тажрибага эга бўлмаган шахс томонидан безорилик бўйича терговга қадар текширув, суриштирув ёки дастлабки тергов ҳаракатлари амалга оширилганда қўл келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 1994 йил 22 сентябрдаги 2012-ХП-сон Фармони. «Адолат» 2021 йил.

2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 1994 йил 22 сентябрдаги 2013-ХП-сон Фармони. «Адолат» 2021 йил.